

“IJTIMOIY TARMOQLARDA FAOLIYAT YURITUVCHI YOSHLARNING SHAXSIY XUSUSIYATLARI”

Mahmudova Husnida Husenboy qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti magistr talabasi

mahmudovahusnida633@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi yoshlarning shaxsiy xususiyatlari, ijtimoiy tarmoqlarning foydali va zararli tomonlari yoritib berilgan hamda kerakli taklif va tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, raqamli muhit, psixosotsial, kognitiv, emotsional, xulq-atvor xususiyatlari, ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy tomonlari, ijtimoiy tarmoqlarning imkoniyatlari va tahdidlari

«ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, АКТИВНЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»

Аннотация: В данной статье освещаются личностные характеристики молодых людей, активно использующих социальные сети, положительные и отрицательные аспекты социальных сетей, а также приводятся необходимые предложения и рекомендации.

Ключевые слова: Социальные сети, цифровая среда, психосоциальные, когнитивные, эмоциональные, поведенческие характеристики, позитивные и негативные аспекты социальных сетей, возможности и угрозы социальных сетей.

“PERSONAL CHARACTERISTICS OF YOUNG PEOPLE ACTIVE ON SOCIAL NETWORKS”

Annotation: This article highlights the personal characteristics of young people active in social networks, the beneficial and harmful aspects of social networks, and provides necessary suggestions and recommendations.

Keywords: Social networks, digital environment, psychosocial, cognitive, emotional, behavioral characteristics, positive and negative aspects of social networks, opportunities and threats of social networks

Kirish (Вход/Entrance): Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, X (Twitter) kabi platformalar yoshlarning muloqot uslubi, o‘zini namoyon etishi, qadriyatlar va shaxsiy xususiyatlarining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z “virtual identiteti”ni yaratishi orqali real hayotdagi xulq-atvoriga, emotsional holatiga va ijtimoiy moslashuviga ta’sir etuvchi omillar kuchaymoqda.

Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish yoshlarning ekstraversiya va introversiya darajasi, o‘z-o‘zini baholash, ijtimoiy faollik, emotsional barqarorlik, empatiya va mas’uliyat hissi kabi shaxsiy xususiyatlarida ijobiy yoki salbiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, virtual muloqotning ustunligi, real ijtimoiy munosabatlarning cheklanishi yoshlar psixologik holatida stress, xavotir, yolg‘izlik va past o‘z-o‘zini qadrlash kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Asosiy qism (Основная часть/Main part): Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi yoshlarning shaxsiy xususiyatlari zamonaviy jamiyatda muhim psixologik va ijtimoiy masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi yoshlarning dunyoqarashi, muloqot uslubi, o‘zini anglash jarayoni hamda xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar nafaqat axborot almashish vositasi, balki shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi ijtimoiy muhit sifatida ham namoyon bo‘lmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchi yoshlar orasida muloqotga ochiqlik va ijtimoiy faollik kuchli bo‘lishi mumkin. Ular o‘z fikrini erkin ifodalashga, turli mavzularda munozara qilishga moyil bo‘ladilar. Shu bilan birga, virtual muloqotning ustunligi ba’zi yoshlarning real hayotdagi yuzma-yuz muloqot ko‘nikmalarining sustlashishiga ham olib kelishi mumkin. Bu holat shaxsning ijtimoiy moslashuvi va emotsional yaqinlikni his etish jarayoniga ta’sir qiladi.

Yoshlarning shaxsiy xususiyatlarida o‘zini namoyon qilish va e’tirofqa bo‘lgan ehtiyoj alohida o‘rin tutadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi “layk”, izoh va obunachilar soni ko‘pincha yoshlar tomonidan o‘z qadr-qimmatining mezoni sifatida qabul qilinadi. Natijada, ayrim yoshlarda o‘ziga bo‘lgan ishonchning ortishi kuzatilsa, boshqalarida esa taqqoslash, qoniqmaslik va past o‘z-o‘zini baholash holatlari yuzaga kelishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning emotsional sohasiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Doimiy axborot oqimi, ideal obrazlar va muvaffaqiyatli hayot namoyishlari emotsional beqarorlik, xavotir va stress holatlarini kuchaytirishi ehtimoli mavjud. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar qo‘llab-quvvatlovchi guruhlar va ijobiy muloqot orqali emotsional yordam manbai bo‘lishi ham mumkin.

Mustaqillik va tashabbuskorlik ham ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi yoshlar shaxsiy xususiyatlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Ko‘plab yoshlar internet orqali bilim olish, ijodiy ishlarini namoyish etish va shaxsiy loyihalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning o‘zini anglash, mas’uliyat va maqsadga intilish sifatlarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Biroq ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari foydalanish yoshlarning shaxsiy rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Vaqtni samarali boshqara olmaslik, diqqatning tarqoqlashuvi, real hayotdagi vazifalarga befarqlik kabi holatlar shaxsning irodaviy va intellektual xususiyatlariga ta’sir etadi.

Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi yoshlarning shaxsiy xususiyatlari murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, ular ijobiy va salbiy jihatlarning uyg‘unligida shakllanadi. Ijtimoiy tarmoqlardan ongli, me’yorida foydalanish yoshlarning barkamol shaxs sifatida rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar (Выводы и предложения/Conclusions and suggestions): Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar va yoshlarning shaxsiy xususiyatlari o‘rtasidagi munosabatni yosh davrlarni psixologik rivojlanish bosqichlari bilan bog‘liq holda tizimli ravishda o‘rganish juda muhim va ilmiy-amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bunday tadqiqotlar kelajakda yoshlarga ijtimoiy tarmoqlarning foydali va zararli tomonlarini yanada yaxshiroq anglashga, anglagan holatda foydalanishga hamda inson salomatligi va farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Shu qatorda, ushbu vaziyatni tahlil qilish uchun ham qulay imkoniyat yaratishi mumkin. O‘zbekistonda yoshlar orasida depressiyaning ko‘payishi jiddiy muammo hisoblanadi va uni bartaraf etish uchun kompleks choralar ko‘rish, ijtimoiy tarmoqlardagi tahdid va zo‘ravonlikka oid kontentni cheklash, yoshlarning ruhiy salomatligiga oid ma’lumotlarni taxlil qilish hamda tarqatish, psixologik yordamga murojat qilish imkoniyatlarini yaratish va boshqa bir qator choralarni tadbiq etish zarur. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi yoshlarning shaxsiy xususiyatlarini sog‘lom shakllantirish uchun bir nechta tavsiyalar berib o‘tmoqchiman:

- Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini taqqoslash natijasida paydo bo‘ladigan salbiy fikrlardan himoyalaniishi uchun real hayotdagi yutuqlari, muvaffaqiyatlarini qadrlashni o‘rgatish lozim;

- O‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish ya’ni vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish, onlayn va oflayn balansni saqlashni bilish;

- Ijtimoiy tarmoqlarda emotsional savodvonlikni oshirish, o‘z hissiyotlarini to‘g‘ri ifodalash va boshqalarga hurmat bilan yondashishni targ‘ib qilish lozim.

Ijtimoiy tarmoqlardan ijobiy foydalanib turli savodxonlik darslarini yo‘lga qo‘yish masalan, blog yuritish, ilmiy va madaniy loyihalarda qatnashish, ijtimoiy tarmoqlardan ta’lim maqsadida foydalanish imkoniyatini kengaytirish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yosh shaxsning ijobiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuvchanligiga va ma’suliyatli raqamli madaniyat shakllanishiga xizmat qilishi kerak. Shu sababdan bolaga yoshligidan boshlab, ijtimoiy tarmoqlarni zararli va

foydali tomonlari haqida tushunchalar berib, bolaning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini har doyim nazorat qilib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:(references):

1. Андреева G.M. Социальная психология. – Москва: Аспект Пресс. (Ijtimoiy munosabatlar va shaxs shakllanishi)
2. Кон И.С. Психология личности. – Москва. (Yoshlar psixologiyasi va o‘zini anglash muammolari)
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва. (Faoliyat va shaxs rivoji nazariyasi)
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург. (Shaxs xususiyatlari va psixik jarayonlar)
5. Boymurodov E., Karimova V. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent. (O‘zbek mualliflari asosida ijtimoiy muhit va shaxs)
6. Kraut R., Burke M. (2015). Internet use and well-being. (Ijtimoiy tarmoqlarning psixologik ta’siri)
7. Twenge J.M. (2017). iGen. (Raqamli avlod va yoshlar psixologiyasi)